

учитывать облучение эмбриона инкорпорированным в яйцо ^{90}Sr . Так, наблюдаемые изменения у чаек (микроядра в эритроцитах, альбумин в плазме, витамин А в печени и др.) могут быть следствием как облучения в эмбриональный период, так и после вылупления. Созданная нами комбинированная биокинетическая и дозиметрическая модель позволяет по измерениям активности ^{90}Sr в скорлупе оценить его вклад в дозу на эмбрион.

Таким образом, на примере животных, обитающих на территориях, загрязненных остеотропным ^{90}Sr , показано насколько сильно могут отличаться аккуратные орган-специфические и консервативных оценок доз.

DOI:10.5281/zenodo.17059143

ПРОДУКЦИЯ КОЛЛАГЕНА И ФАКТОРА РОСТА TGF- β 1 ФИБРОБЛАСТАМИ ЛЕГКОГО КРЫС, ИНДУЦИРОВАННАЯ ЛОКАЛЬНЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

PRODUCTION OF COLLAGEN AND GROWTH FACTOR TGF- β 1 BY RAT LUNG FIBROBLASTS INDUCED BY LOCAL X-RAY IRRADIATION OF ANIMALS

А.Н. Шклярова¹, М.Н. Стародубцева²

¹Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь;

²Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Беларусь

Фибробласты играют ключевую роль в поддержании структуры, а также восстановлении и регенерации соединительных тканей, участвуя в синтезе основных компонентов внеклеточного матрикса (коллагена, фибронектина и др.). Они способствуют восстановлению структуры ткани за счет экспрессии факторов роста (TGF- β 1, VEGF). TGF- β 1 играет ключевую роль в регуляции процессов фиброза, воспаления, трансформации фибробластов в миофибробласты с повышенной экспрессией α -SMA и к избыточному синтезу коллагена и других компонентов внеклеточного матрикса. Целью данной работы была оценка продукции фактора роста TGF- β 1 и коллагена первичной культурой фибробластов легкого и ее связи с состоянием актинового цитоскелета при облучении верхней части крыс рентгеновским излучением в широком диапазоне доз, включающих диагностические и терапевтические дозы.

Однократное облучение верхней части туловища самцов крыс линии Wistar (возраст 14 мес.) рентгеновским излучением проводили в дозах 0,1, 1 и 15 Гр с использованием рентгеновского аппарата биологического назначения X-RAD 320 Precision X-ray Inc (США) (U=50 кВ, I=12,5 мА, P= 2,57 сГр/мин., фильтр №1 (2 мм Al) расстояние до объекта – 50 см). Выведение животных из эксперимента проводили на 21 сут. после облучения. Долю легкого

промывали дважды в растворе HBSS, затем измельчали ножницами и помещали в эппендорф, содержащий 0.1 % раствор коллагеназы (30 мин. 37 °C) с последующей отмывкой в растворе Хэнса. Ферментативное расщепление проходило с использованием 0.25% раствора трипсина при 37 °C с последующим центрифугированием. После этого доли легкого помещали в 6-луночный планшет вместе со средой DMEM/F-12 с добавлением 10% сыворотки и 1% раствор антибиотик-антимикотика до полного выхода клеток. Иммуноферментный анализ для определения фактора роста TGF- β 1 выполнялся согласно протоколу (Cloud-Clone, ELISA, SEA124Ra). Для окраски коллагена использовали антитела, конъюгированные с Alexa Fluor 647 (1:100) (Abcam). Для окраски F-актина клетки инкубировали с фаллоидином, конъюгированным с флуоресцентным красителем Phalloidin 488 (Cayman) (1:50) в течение 1 ч при комнатной температуре. Флуоресцентные изображения получали на инвертированном световом микроскопе Axio Observer 3 (Zeiss) со светодиодным источником света Colibri 7 с записью изображений в программе Zen Blue и анализом изображений с помощью программного обеспечения FIJI (версия 2.0.0-rc-49/1.51a). Множественный сравнительный анализ данных выполняли с использованием on-line калькулятора «Statistical Kingdom».

Концентрация TGF- β 1 в среде инкубирования контрольных фибробластов составила 13.17 ± 1.77 пг/мл, тогда как в опытных группах: 17.93 ± 2.38 пг/мл (0.1 Гр) ($p < 0.05$ vs. контроль), 14.92 ± 4.99 пг/мл (1 Гр) и 11.53 ± 4.47 пг/мл ($p < 0.05$ vs. контроль, ANOVA критерий), соответственно. Продукция коллагена была существенно повышена в сравнении с контрольными фибробластами в образцах 1 и 15 Гр ($p < 0.05$, ANOVA критерий). Для фибробластов легкого крыс, облученных в дозах 1 и 15 Гр, наблюдалось также существенное увеличение содержания филаментного актина (F-actin) ($p < 0.05$ vs. контроль, Краскела-Уоллиса критерий). Вызванная рентгеновским излучением полимеризация актина в фибробластах на 3 неделе после облучения животных, отражающая формирование стрессовых волокон, коррелирует с повышением продукции клетками коллагена, что свидетельствует о трансформации фибробластов в миофибробласты и развитии фиброза легких. Формирование более стабильных актиновых структур на этом этапе негативно коррелирует с секрецией TGF- β 1. Выявленные дозо-зависимые взаимосвязи состояния актина и продукции фибробластами легкого фактора роста TGF- β 1 и коллагена в отдаленные сроки после облучения углубляют понимание механизмов развития радиационно-индуцированного фиброза легких.

Работа выполнена в рамках задания «Разработать критерии оценки радиационно-индуцированных изменений ткани внутренней среды, основанной на анализе структуры и механических свойств клеточного компонента на моделях *in vitro* и *in vivo*» «Природные ресурсы и окружающая среда 3.01» ГПНИ «Природные ресурсы и окружающая среда», подпрограмма 3 «Радиация и биологические системы» на 2021-2025 год.

DOI:10.5281/zenodo.17059145

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156